

Анализ Конструирование Одежды В Проектировании Изделий Из Полимерных Материалов

Юнусходжаева Х.М.
ТИТЛП доц

Абдуллаева Д.
ТТЕСИ АИСР магистр

Юнусходжаева Н.Д.
Н.И.Т.П. ассистент

Abstract: Приведены результаты исследования качества образцов женского платья с цельнокроеным рукавом и ластовицей из полимерных синтетических материалов, спроектированных с использованием трех различных систем конструирования одежды.

Keywords — проектирование швейных изделий, развертка деталей одежды, системы конструирования деталей одежды, полимерные материалы, оценка качества. Рассмотрены системы конструирования одежды.

Проектирование новой модели одежды в условиях массового производства состоит из широкого круга работ проектно-конструкторского характера, которые подчинены единой цели разработке конкурентоспособного, качественного изделия. На этапе проектирования выбираются и принципиально обеспечиваются основные параметры одежды, обуславливающие её пригодность и назначение. Одним из наиболее сложных и ответственных процессов данного этапа является процесс получения чертежей разверток деталей изделия.

Развертка деталей швейного изделия – это совокупность плоских деталей, позволяющих получить из того или иного материала геометрический объект, адекватный исходному объекту, который может быть задан реальным физическим телом или графическим изображением в виде рисунка. Детали развертки, собранные в изделие, должны обеспечить подобие визуальных признаков модели исходному объекту, антропометричность изделия в статике и динамике, технологичность и экономичность конструкции в производстве и эксплуатации [1].

В теории расчета разверток деталей швейного изделия лежит решение геометрической задачи об одевании плоской тканью кривых поверхностей. Её разрешение требует учета множества факторов, свойств и связей между формой тела человека и модели одежды, методом формообразования и материалом, и др.

На сегодняшний день, разработаны и используются различные способы и рекомендации для получения разверток деталей одежды. Как отмечает Л.П.Шершнева, их выбор зависит, прежде всего, от субъекта и объекта проектирования, а также от области и целей их применения[1].

В условиях массового производства одежды наибольшее применение находят расчетно-графические

методы построения разверток деталей швейного изделия – системы конструирования одежды. Они основаны на использовании дискретных измерений типовых или индивидуальных фигур, данных о типовом членении деталей и способах их формообразования. Суть данных методов заключается в разработке чертежа деталей изделия, что включает в себя определение местоположения базовых точек на плоскости чертежа с помощью расчетных формул и графического построения, с последующим их соединением в заданном порядке.

Исходными данными при разработке чертежа деталей являются величины размерных признаков и конструктивных прибавок к ним, которые определяются в зависимости от формы, силуэта, покроя изделия и вида используемого материала. В рамках представленной работы был проведен анализ современных систем конструирования одежды применительно к проектированию изделий из полимерных материалов. Для анализа были отобраны три системы конструирования одежды: ЕМКО СЭВ, ЕМКО ЦНИИШП, У.Алдрич английская методика конструирования.[2]

ЕМКО СЭВ является универсальной для всех видов одежды и половозрастных групп. Основной самой общей и универсальной частью ЕМКО СЭВ являются система основных конструктивных отрезков и способы их определения. Система содержит отрезки, которые повторяются в конструкции одежды всех видов, и разделяется на две части (для верхней и нижней частей тела). Система основных конструктивных отрезков не зависит от моды, технологии, свойств материалов и т. п. Каждой расчетной формуле в системе отрезков присвоен свой порядковый номер и разработана единая последовательность конструирования для одежды всех видов.

Конструкции конкретных моделей разрабатываются с учетом разработанной системы прибавок. Система прибавок содержит единые правила для установления

величины прибавок, припусков и допусков на этапе проектирования и изготовления одежды различных видов.

Основными элементами графических построений в ЕМКО СЭВ являются следующие: нанесение базисной сетки горизонтальных и вертикальных конструктивных линий, определяющих габариты разверток деталей и изделия в целом; определение положения конструктивных точек чертежа засечками дуг; построение лекальных кривых; радиусография; построение кривых второго порядка с помощью проективных дискриминантов.[3]

Методика конструирования одежды ЦНИИШП в части построения чертежей разработана на базе расчетно-аналитического метода, согласно которому чертежи конструкций строят путем геометрических и графических разверток сглаженных контуров фигуры человека с необходимыми прибавками на свободное облегание и декоративное оформление. Чертежи конструкции выполняют с использованием расчетных формул, определяющих размеры и расположение отдельных участков конструкции. Большинство формул включают в себя величину размерного признака и величину прибавки.

Каждый узел чертежа строят по измерениям соответствующего участка фигуры. Только в единичных случаях, там, где в результате массовых обмеров фигур установлена достоверная и совершенно определенная связь между двумя размерными признаками, один из которых неудобен для обмера, в практической работе допущена замена одного признака другим в соотношениях, вытекающих из материалов антропометрии. При построении чертежа применяются: графический метод, геодезический метод - метод засечек, метод геометрических разверток. В основу методики положен принцип парциальных разверток, т. е. членение не развертываемых поверхностей на участки с регулярной или близкой регулярной кривизной и последовательное развертывание их на плоскость.[4]

Специальные прибавки обеспечивают декоративно-конструктивное оформление изделия в зависимости от модели. Количество различных прибавок очень велико. Так, например, для женской одежды по всем участкам конструкции в зависимости от изделия, силуэта, ткани верха, утепляющей прокладки, технологических свойств ткани и других факторов предусмотрено свыше 300 различных прибавок, из которых для конкретного изделия конструктор должен выбрать около 20 прибавок. Очевидно, что эти 20 прибавок могут быть очень разнообразными, а выбор 20 прибавок из 300 обеспечивает настолько большое количество возможных сочетаний, что пользуясь ими, конструктор может построить чертеж любой модели при любом изменении моды.

У.Алдрич английская методика конструирования У.Алдрич относится к расчетно-мерочным и предполагает построение чертежа конструкции по измерениям тела индивидуального заказчика. Построение чертежей конструкций различных моделей производится с

использованием натуральных обмеров фигуры и расчетных формул. Расчетные формулы, включают в себя величину измерения конкретного участка фигуры и величину прибавки к данному участку. Широко используется рассчитываемый с учетом индивидуальных особенностей конкретной фигуры и пропорций золотого сечения. Элементами графических построений методики У.Алдрич являются: построение отрезков, нахождение конструктивных точек [3].

Методика У.Алдрич рекомендована для проектирования одежды на индивидуальную фигуру, однако в рамках представленной работы это не вызвало затруднений, т.к. в качестве конкретной фигуры использовался манекен типового размера. По описанным выше методикам были разработаны базовые и модельные конструкции женского платья из полимерных материалов. Акцентирование внимания на женской одежде из полимерных материалов, обусловлено тем, что большая часть швейных изделий массового производства изготавливается из материалов, в основе которых искусственные или синтетические полимерные волокна. Ассортимент данных материалов достаточно широк – от плотных костюмных до тонких блузочных полотен. В зависимости от вида волокна, способа получения пряжи или нитей, вида переплетения нитей и характера отделки ткани, они могут обладать различными свойствами и характеристиками. [4].

Доминирующее положение в текстильной промышленности занимает использование полиэфирных и полиуретановых волокон. Этим и был обусловлен выбор материала изделия для проектирования – креп-сатин, волокнистый состав которого 100% полиэфир. Креп-сатин обладает характерным блеском и мелкозернистой поверхностью. Лицевая сторона материала блестящая, гладкая; изнаночная сторона - матовая, зернистая. Для целей конструирования одежды наиболее важными характеристиками данного материала является малая растяжимость полотна и малоусадочность, которая влияет на его способность образовывать форму при влажно-тепловой обработке (сутюживании и оттягивании)[5].

С учетом современных модных тенденций была разработана модель женского платья с цельнокроеным рукавом и ластовицей. Платье отрезное по линии талии с юбкой полусолнце. Формообразование лифа достигается за счет вытачек, расположенных по линии талии, боковых швов и среднего шва спинки. На лифе полочки и лифе спинки имеется кокетка из гипюра. В среднем шве спинки расположена потайная застежка на тесьму молнию. Платье имеет декор по низу рукава и низу изделия.[6]

Модель платья проектировалась на типовой размерности 164-88-96 по трем представленным системам конструирования с учетом свойств применяемых полимерных синтетических материалов. При разработке чертежей конструкций были приняты следующие основные прибавки: к полуобхвату груди 3,5 см, к полуобхвату талии – 2см.[7]

Разработанные чертежи деталей изделия, анализировались путем изготовления опытных образцов. В ходе исследования оценивалось качество их посадки на манекене типовой фигуры с размерными признаками.[8]

Образец изделия, спроектированный по методике ЕМКО СЭВ, представлен в трех проекциях на фотографиях на рисунке рис.1.

Рис-1. Образец женского платья, спроектированный с использованием ЕМКО СЭВ

Анализ посадки изделия не выявил значимых конструктивных дефектов. Однако была отмечена малая глубина проймы, что частично ограничивает движение рук. Изделие, спроектированное по методике ЦНИИШП, представлено в трех проекциях на фотографиях на рис. 2. является то, что со стороны полочки видна ластовица.[9]

Рис-2. Образец женского платья, спроектированный с использованием ЕМКО ЦНИИШП

Примерка образца показала наличие в изделии угловых заломов по рукаву. Так же отмечены заломы в области спинки в следствии нарушения баланса изделия, а именно излишняя величина длины спины до талии. Также недостатком макета является то, что со стороны полочки видна ластовица.[10]

Выявленные особенности позволяют рекомендовать использование методики ЦНИИШП для построения изделия с цельнокроеным рукавом для сутулых фигур. Изделие, разработанное по методике У. Алдрич представлено в трех проекциях на фотографиях на рис-3.

Рис-3. Образец женского платья, спроектированный с использованием методики У.Алдрич

В ходе примерки образца была отмечена излишняя свобода переда платья. В качестве плюсов можно отметить хорошую посадку рукава изделия. Конструктивные особенности изделия позволяют рекомендовать изделие с цельнокроеным рукавом и ластовицей по методике У.Алдрич для фигур с большим объемом грудных желез и большой шириной груди, а также для перегибистых фигур. Исходя из выше сказанного оптимальная, в рамках нашего исследования, принимается методика ЕМКО СЭВ, так как обеспечивает лучшую посадку проектируемого изделия на типовой фигуре среди представленных образцов.[3]

References

- [1] Шершнева Л.П. Конструирование одежды: Теория и практика /Л.П.Шершнева, Л.В. Ларькина. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2006. – 288 с.
- [2] ЕМКО СЭВ. Т.1: Теоретические основы – М.:Центральный научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований легкой промышленности, 1998. – 220с.
- [3] У.Алдрич Английская методика. Женская одежда , 2010. – 591 с.
- [4] Махоткина Л.Ю. Исследование технологических свойств органических полимерных волокон при проектировании одежды /Л. Ю. Махоткина, А. В. Голованова, О. И. Голованова // Вестник Казанского технологического университета. - 2014. - №2. - С. 87-91.
- [5] Махоткина Л.Ю. Проектирование современной одежды из полимерных материалов на основе трансформации чувашского орнамента /Л. Ю. Махоткина, О.И. Голованова // Вестник Казанского технологического университета. - 2014. - №3. - С. 47-50.

- [6] Коваленко Ю. А. канд. пед. наук, доцент кафедры конструирования одежды и обуви КНИТУ, Julia_a_kov@mail.ru,
- [7] Гарипова Г. И. канд. техн. наук, доцент кафедры конструирования одежды и обуви КНИТУ, fusion478@mail.ru, Л. И. Сафина – магистр той же кафедры.
- [8] Kovalenko Yu. A. edging. ped. sciences, associate professor of department «Designing of clothes and footwear», KNRTU,
- [9] Julia_a_kov@mail.ru, G. I. Garipova - associate professor, the department of design of clothes and footwear, KNRTU, fusion478@mail.ru;
- [10] Safina L.I. Master, of department «Designing of clothes and footwear», KNRTU__